

KATMAN PORTAL

Prekarya Proletaryaya Karşı (I): Prekarya Nedir?

Author(s): H. Hakan Mihci

Published: Nisan 12, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4231>

Abstract İlk ortaya çıkışının üzerinden geçen uzun süre, kuramsal çalışmalar ve toplumsal mücadeleler tarihindeki yaygın kullanılışı gibi nedenlerden dolayı proletarya kavramına görece daha aşina sayılırız. Peki ama nereden çıktı şimdi bu prekarya?

Published by Katman Portal · Nisan 12, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4231>